

**“ZAMONAVIY PSIXOLOGIK
TADQIQOTLAR INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMAN**

Buxoro – 2023

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI

PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA KAFEDRASI

**ZAMONAVIY PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR
INTEGRATSIYASI**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY
ANJUMAN TO'PLAMI
2023-yil 24-25 noyabr**

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Шарифова Махлиё Зариф кизи
Психолог ДМТТ № 14 города Коган

Аннотация. Целью исследования является теоретическое обоснование эффективности психолого-педагогических условий формирования готовности студентов к самообразованию. Для того чтобы ответить на вопросы о готовности студентов к самообразованию, каким навыкам и умениям самообразовательной деятельности следует обучать, мы провели исследование и сравнение компонентов готовности, необходимых для самообразования студентов. Анализ теоретических подходов позволил нам определить самообразование как сложное системное явление и выделить следующие компоненты готовности студентов к самообразованию: когнитивный, рефлексивно-деятельностный и мотивационный.

Ключевые слова: самообразование, готовность, когнитивный, рефлексивно-деятельностный и мотивационный компоненты, психолого-педагогические условия.

Самостоятельная работа рассматривается как важнейший элемент обучения и воспитания студентов. Преподаватель в таком случае из транслятора знаний превращается в менеджера образовательного процесса, организуя и направляя познавательную деятельность обучаемых. Эффективность самостоятельной работы определяется её грамотной организацией. К основным характеристикам самостоятельной работы студентов относят: психологические условия успешности, профессиональную ориентацию дисциплин, ограниченный бюджет времени студента.

Индивидуализация самостоятельной работы включает следующие переменные: увеличение удельного веса интенсивной работы с более подготовленными студентами; деление занятий на обязательную и творческую части; регулярность консультаций с обучаемым; исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержании самостоятельной работы, сроках выполнения, потребности во вспомогательных средствах, формах, способах контроля и оценке итоговых результатов. В зависимости от места и времени проведения, характера руководства со стороны преподавателя и способа контроля, по предметам педагогического цикла подразделяется на следующие виды: самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, лабораторных работ); самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера.

Компетентностная парадигма образовательного процесса в высшей школе России изменила подходы к организации обучения и ещё более усилила роль самостоятельной работы при подготовке специалистов разных отраслей. В связи с этим на современном этапе преобразований актуализируются вопросы, связанные с организацией самостоятельной работы студентов, управления ею в процессе профессионального становления будущего специалиста. Среди многочисленных проблем, требующих незамедлительного решения, находятся и вопросы, касающиеся определения психологических факторов, влияющих на эффективность обучения студентов-высших учебных заведений в процессе самостоятельной работы.

Основы этой проблемы освещены в работах отечественных и зарубежных учёных К. А. Альбухановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л. И. Анцыферовой, Г. П. Балла, Д. Б. Богоявленского, Л. С. Выготского, А. А. Бодалева, Ю. Н. Кулюткина, А. Н. Леонтьева, Й. Ломпшера, А. К. Марковой, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, Л.М.

Фридмана и других. Несмотря на обстоятельство раскрытия исследователями индивидуальных и групповых психических явлений, их сущности, закономерностей развития и Формирования в деятельности и поведении личности, вопросы, касающиеся взаимосвязи определённых Детерминантов самостоятельной работы студентов, еще требуют дополнительного изучения.

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса

в вузе решает следующие задачи:

- закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и физической деятельности;
- приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам учебного плана;
- формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью;
- развитие ориентации и установки на качественное освоение образовательной программы;
- развитие навыков самоорганизации;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской деятельности.

Для реализации задач самостоятельной работы студентов и ее осуществления необходим ряд условий, которые обеспечивает университет:

- наличие материально-технической базы;
- наличие необходимого фонда информации для самостоятельной работы студентов и возможности работы с ним в аудиторное и внеаудиторное время;
- наличие помещений для выполнения конкретных заданий, входящих в самостоятельную работу студентов;
- обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную работу студентов;
- связь самостоятельной работы с рабочими программами дисциплин, расчетом необходимого времени для самостоятельной работы;
- развитие преподавателями у студентов навыков самоорганизации, универсальных учебных компетенций;
- сопровождение преподавателями всех этапов выполнения самостоятельной работы студентов, текущий и конечный контроль ее результатов

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации.

Литература.

1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования//Высшее образование сегодня.2003. № 5.

2 Ковалевский И. Организация самостоятельной работы студента //Высшее образование в России № 1 , 2000, с. 114-115.

3 Фаустова Э.Н. Студент нового времени: социокультурный профиль. М., 2004.- 72 с.

4 Пейн С.-Дж. Учебное портфолио — новая форма контроля и оценки достижений учащихся / С.-Дж. Пейн // Директор школы. 2000. № 1. С. 65–67.

KREATIV TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Yaxyayeva Umida

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. *Shaxsni kreativ tafakkur bilan bog'liq xususiyatlari pedagogik-psixologiya, ontogenez, kasb psixologiyasi, shaxs psixologiyasining dolzarb masalasiga aylanib bormoqda. Ushbu qobiliyatni erta aniqlash, rivojlantirish, o'quvchining umumiy rivojlanishi va kamolotidagi ahamiyati, kelajakda shaxs muvaffaqiyatining Kreativ tafakkur darajasiga bog'liqligini ilmiy asoslaydi.*

Kalit so'zlar: *kreativ tafakkur, layoqat, mantiqiylik, tafakkur sifatleri, iqtidor, istedod, intellektual salohiyat.*

Аннотация. *Характеристики личности, связанные с творческим мышлением, становятся актуальным вопросом педагогической психологии, онтогенеза, профессиональной психологии, психологии личности. Важность раннего выявления и развития этой способности в общем развитии и зрелости школьника научно обосновывает тот факт, что успех личности в будущем зависит от уровня Творческого мышления.*

Ключевые слова: *творческое мышление, способности, рациональность, качества мышления, талант, талант, интеллектуальный потенциал.*

Abstract. *Personal characteristics associated with creative thinking are becoming an urgent problem in educational psychology, ontogenesis, professional psychology and personality psychology. The importance of early identification and development of this ability in the overall development and maturity of the student is scientifically substantiated by the fact that the success of an individual in the future depends on the level of Creative thinking.*

Key words: *creative thinking, abilities, rationality, qualities of thinking, talent, talent, intellectual potential.*

Bugungi kunda olib borilayotgan ko'plab dolzarb tadqiqotlar shaxsning barkamol bo'lib sog'lom shakllanishida, unga to'g'ri ta'lim-tarbiya berish, shuningdek, uning intellektual, ijodiy (Kreativ tafakkur, layoqat, mantiqiylik, tafakkur sifatleri, iqtidor, istedod) salohiyati, adekvat xulq-atvor fazilatlariga ega bo'lib, har tomonlama bilimlar bilan qurollangan, kelgusida o'zining xalqi, millati, jamiyati va davlati rivojiga munosib xizmat qila oladigan yetuk va psixologik sog'lom shaxsni voyaga ezgu va sog'lom g'oya hamda mafkura asosida o'z yo'lidan adashmay o'z hayotini qurishi va shu asosda o'zining xalqi, millati, jamiyati va davlati rivojiga munosib xizmat qila oladigan shaxsni tarbiyalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Qolaversa bugungi kunda butun dunyoda innovatsion yondashuvlarni va texnologiyalarning uzluksiz ta'limning barcha bosqichlari, jumladan, umumiy o'rta ta'limning samaradorlik va sifatini ta'minlashda ta'lim oluvchilarning kreativ tafakkuri, ularning mantiqiy qobiliyatlarining rivojlanganlik darajalariga alohida ahamiyat qaratilmoqda.